

Efeitos Terapêuticos de Anticonvulsivantes no Tratamento da Síndrome de Lennox-Gastaut em Crianças: Uma Revisão

David Ribeiro Fontenele¹, Bianca Feitosa Holanda², André Cardeal dos Santos Nogueira³, Madna Costa Freitas⁴, Andreлина Noronha Coelho de Costa⁵, Raquel Magalhães Castelo Branco Craveiro⁶, Diego Freitas de Araujo⁷, Gislei Frota Aragão⁸, Edna Maria Camelo Chaves⁹

¹Graduando em Ciências Biológicas Universidade Estadual do Ceará; ²Doutoranda em Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará; ³Mestrando em Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará; ⁴Mestranda em Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará; ⁵Docente do Programa de Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará; ⁶Doutoranda em Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará; ⁷Pós-Doutorando em Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará; ⁸Docente do Programa de Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará; ⁹Docente do Programa de Ciências Fisiológicas Universidade Estadual do Ceará

Autor para correspondência: Andreлина Noronha Coelho de Costa

Fontenele, D.R.; Holanda, B.F.; Nogueira, A.C.S.; Freitas, M.C.; Costa, A.N.C.; Craveiro, R.M.C.B.; Diego Freitas de Araujo⁷, Aragão, G.F. & Chaves, E.M.C. Efeitos terapêuticos de anticonvulsivantes no tratamento da Síndrome de Lennox-Gastaut em crianças: uma revisão. ANAIS da Academia Cearense de Ciências, v. 7, nº 1 e 2, p.48-54, 2023.

RESUMO

A Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é um dos tipos de epilepsia crônica grave, que geralmente se manifesta entre 1 a 7 anos de idade, provocando déficits cognitivos, de aprendizado e desenvolvimento. Este estudo teve a finalidade de descrever sobre o uso de fármacos que são utilizados para tratar a SLG em pacientes pediátricos. Através de uma revisão integrativa de literatura foram selecionados 11 artigos do Pubmed, Elsevier e Scielo e artigos disponíveis no portal periódicos Capes. Foram utilizados os descritores: "Anticonvulsantsdrugs" AND "Lennox-Gastaut Syndrome" AND "pediatric". Os resultados mostram que a lamotrigina apresenta efeito terapêutico, reduzindo o número das crises convulsivas em 50%, livrando em 90% as crises de dois pacientes. O topiramato apresentou redução de ataques de queda (56-58%) e crises convulsivas (50%) e crises convulsivas tônicas clônicas foram reduzidas em 68%. Com redução da taxa de crises epilêpticas superior a 50% a zonisamida é utilizada como terapia adjacente, tendo sido essa estratégia a mais interessante no quesito diminuição de crises. O clobazam utilizado também foi utilizado como terapia adjacente mostrou ser uma boa alternativa para tratar crises convulsivas graves em pacientes pediátricos, reduzindo em 60% os episódios de crises epilêpticas. De uma maneira geral observamos que houve diferenças de resposta aos diversos fármacos utilizados.

Palavras-chave: Síndrome de Lennox-Gastaut; Drogas Anticonvulsivantes; Pediatria.

ABSTRACT

Lennox-Gastaut Syndrome (GLS) is one of the types of severe chronic epilepsy, which generally manifests between 1 and 7 years of age, causing cognitive, learning and development deficits. This study aimed to describe the use of drugs that are used to treat GLS in pediatric patients. Through an integrative literature review, 11 articles were selected from Pubmed, Elsevier and Scielo and articles available on the Capes periodical portal. The descriptors were used: "Anticonvulsants drugs" AND "Lennox-Gastaut Syndrome" AND "pediatric". The results show that lamotrigine has a therapeutic effect, reducing the number of seizures by 50%, relieving two patients of seizures by 90%. Topiramate showed a reduction in drop attacks (56-58%) and seizures (50%) and tonic clonic seizures were reduced by 68%. With a reduction in the rate of epileptic seizures greater than 50%, zonis-

amide is used as an adjacent therapy, and this strategy was the most interesting in terms of reducing seizures. The clobazam used was also used as an adjacent therapy and proved to be a good alternative to treat severe seizures in pediatric patients, reducing episodes of epileptic seizures by 60%. In general, we observed that there were differences in response to the different drugs used.

Keywords: Lennox-Gastaut Syndrome, Anticonvulsant Drugs, Pediatrics

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Lennox-Gastaut é um dos tipos de epilepsias crônicas graves, surgindo no início da infância, entre 1 a 7 anos de idade e pico entre 3 a 5 anos. As crises convulsivas geralmente se manifestam antes dos 8 anos de idade e é associado ao comprometimento cognitivo, que ocorre em 75-95% dos pacientes pediátricos com SLG, sendo a SLG um tipo de epilepsia com incidência de 2 a 100.000 pessoas. A SLG representa cerca de 1 até 4% de todas as epilepsias de pacientes pediátricos, das crises na infância entre 3% até 5% dos pacientes que tiveram crises convulsivas tem SLG. Apenas 0,9% dos casos de epilepsia que diagnosticados são corretamente identificadas como SLG (Callenbach *et al.*, 1988; Brigo *et al.*, 2021; Trevathan *et al.*, 1997; Heiskala *et al.*, 1997; Berg *et al.*, 1999, 2018)

A SLG é comumente caracterizada por uma tríade de sinais que incluem variados tipos de crises e alterações como padrões eletroencefalográficos (EEG) anormais de complexos lentos de pontas e ondas de comprometimento da função cognitiva (Arzimanoglou *et al.*, 2009). Os sintomas que são comumente encontrados na SLG são déficits cognitivos, de aprendizado e desenvolvimento. A SLG é o tipo de epilepsia com maior custo de tratamento (Piña-Garza *et al.*, 2017). Na SLG a permanência da epilepsia geralmente é para vida inteira, além disso elas se apresentam como fármacos resistentes (Arzimanoglou *et al.*, 2009). Em cerca de 60 a 75% dos pacientes com SLG podem surgir comorbidades, como problemas no desenvolvimento do cérebro, problemas de aprendizado, distúrbios metabólicos. Em pacientes com a SLG podem ser geradas crises mioclônicas e tônicas em função dos danos no cérebro (Cross *et al.*, 2017; Eschbach *et al.*, 2018; Kaminska *et al.*, 1999).

Os fármacos anticonvulsivantes (ASMs) têm a função de interromper a gênese de crises convulsivas, apesar de não haver evidências de modificar doenças epiléticas fármaco resistente. Os fármacos anticonvulsivantes são conhecidos

por agirem estimulando a atividade do gaba e inibindo a ativação do glutamato, também agem por atuarem nos canais iônicos voltagem dependente (Rogawski *et al.*, 2016). Os ASMs que atualmente são utilizados para o tratamento da SLG são lamotrigina, topiramato, rufinamida, felbamato, clobazam e clonazepam (Purcarina *et al.*, 2014; Asadi-Pooya *et al.*, 2018). Embora existam esses medicamentos, que são utilizados para tratar as crises convulsivas da SLG, cerca de 90% das crises convulsivas na SLG são mal controladas e os pacientes continuam a ter crises convulsivas incapacitantes (Chul *et al.*, 2005; Douglass *et al.*, 2014).

O objetivo deste trabalho foi identificar e descrever por meio de artigos publicados na literatura, os usos e efeitos farmacológicos dos anticonvulsivantes utilizados no tratamento de pacientes pediátricos com Síndrome Lennox-Gastaut.

METODOLOGIA

Trata-se de uma breve revisão de literatura do tipo narrativa com caráter descritivo, que busca responder a seguinte questão: Quais os fármacos antiepilépticos utilizados no tratamento da Síndrome de Lennox-Gastaut. Utilizou-se o portal do Periódico Capes para a busca, utilizando os descritores: "Anticonvulsantsdrug" AND "Lennox Gastaut Syndrome "AND" Pediatric". Foram incluídos artigos que abordavam dados de terapia farmacológica anticonvulsivante em pacientes pediátricos humanos.

Foram excluídos artigos experimentais em modelo animal, artigos publicados antes de 1973, não foram incluídos artigos de revisões de literatura, meta-análises, relato de caso, estudos realizado com pacientes adultos, estudos não utilizando fármacos, estudos que foram feitos sobre o tratamento da epilepsia não sendo em pacientes com SLG, estudos feitos não utilizando fármacos ou utilizando métodos alternativos como estimulação do nervo vago, estudos utilizando abordagens psicoterapêuticas para os aliviar sintomas da SLG.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo foram encontrados 24 estudos (17 artigos no PubMed e 3 artigos do site Scielo e artigo no Science Direct e 2 do Elsevier). Foram selecionados para o estudo ao todo 11 artigos no final, dentre eles 7 artigos do PubMed, 2 artigos do Elsevier, 1 artigo do Scielo e 1 artigo do Science Direct. Os artigos selecionados foram publicados na língua inglesa ou espanhola. Na Figura 1 está resumido em forma de diagrama a estratégia de busca e seleção dos artigos.

Os artigos utilizados descrevem a terapia farmacológica anticonvulsivante utilizada no tratamento das crises epilépticas em pacientes pediátricos com sintomas de convulsões na SLG. Neste trabalho iremos apresentar individualmente, cada um destes 11 artigos, mostrando as principais características destes estudos e no final da seção providenciamos uma breve discussão destes resultados.

Figura 1: Diagrama com informações sobre a busca e seleção dos artigos. Fonte próprio autor.

Artigo 1: Donaldson, J.A., et al. "Lamotrigine adjunctive therapy in childhood epileptic encephalopathy (the Lennox Gastaut syndrome)." *Epilepsia v. 38,1p.68-73. 1997.* A lamotrigina foi utilizada como terapia auxiliar, em um estudo com 15 pacientes pediátricos no período de 1 a 4 meses. Observou-se a redução de 50% nas frequências das crises convulsivas nos pacientes com Síndrome de Lennox-Gastaut, esses que eram 53% dos pacientes que estavam incluídos no estudo. Destaca-se que um dos pacientes ficou sem convulsões, 2 pacientes tiveram redução de 90%, 1/3 não tiveram resposta ao tratamento e 13% dos pacientes tiveram piora na taxa das crises após a iniciação do uso da lamotrigina

Artigo 2: Glauser, T.A., et al. "Topiramate in Lennox-Gastaut syndrome: open-label treatment of patients completing a randomized controlled trial. Topiramate YL Study Group." *Epilepsia vol. 41,S1 (2000): 86-90. doi:10.1111/j.1528-1157.2000.tb02179.x.* Neste estudo com 98 pacientes (97 com 11 anos de idade), o topiramato foi utilizado em uma dose de 10 mg/kg, o tratamento durou 539 dias, houve a redução em média de 56-58% dos ataques de queda, sendo que houve redução de 50% das crises dos pacientes de até 43-45% das crianças do estudo. Também foi observado a redução de 53% das crises mioclônicas em + de 50% dos pacientes reduziu em 68% de crises tônico clônicas desses pacientes. Os pacientes foram tratados por meses com o topiramato, ele associado a outro fármaco demonstrou ser uma escolha interessante para reduzir o número da taxa de crises epilépticas. No estudo ele foi responsável por reduzir as taxas de crises a um nível superior a 50% tendo sido a melhor opção no estudo para tratar a SLG.

Artigo 3. Kim, H.L., et al. "Clinical experience with zonisamide monotherapy and adjunctive therapy in children with epilepsy at a tertiary care referral center." *Journal of child neurology vol. 20,3 (2005): 212-9. doi:10.1177/08830738050200030801.* Neste estudo com 68 pacientes 25,8% deles responderam ao tratamento reduzindo a taxa de crises convulsivas 21 pacientes ficaram livres das crises sendo que 5 pacientes do estudo tiveram remissão das crises antes de iniciar a zonisamida e outros 16 pacientes do estudo estavam usando monoterapia. Cinco pacientes estavam usando politerapia e migraram para a monoterapia tendo 50% de diminuição das crises. 21% dos pacientes do total continuaram a ter uma taxa de redução de crises convulsivas superiores a 50%. 16,1% dos

pacientes no total tiveram uma taxa de redução das crises convulsivas inferior a 50%.

Artigo 4. Campos, O.P. *Uso de clobazam em epilepsias de difícil controle em crianças. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 51, n. 1, p. 66-71, mar. 1993.* Estudo com 20 pacientes foi comparado o uso de monoterapia (10%), terapia com dois fármacos (60%) e terapia usando 3 dos fármacos (30%) (na maioria das combinações foi utilizado valproato de sódio) o uso de fármacos como valproato de sódio, carbamazepina e clobazam. eles foram tratados durante 4 semanas sendo que nas primeiras semanas houve a redução de crises convulsivas em 25%. nos pacientes que usaram monoterapia houve melhora na redução de crises >50% o grupo que usou 3 fármacos foi reduzida o número de crises em 50%. Um dos pacientes permaneceu com as crises fora de controle.

Artigo 5. Dewi, P.B., et al. *Effectiveness of a hybrid corticosteroid treatment regimen on refractory childhood seizures and a review of other corticosteroid treatments, European Journal of Paediatric Neurology, v. 19, n. 5, p. 553-560, 2015.* Foram incluídos neste estudo 26 pacientes, 15 meninos e 11 meninas de 15 meses até 124 meses de idade. Eles eram tratados em média com 3 fármacos anticonvulsivantes. Os pacientes apresentavam fármaco resistência. 2 dos pacientes tinham SLG, 2 pacientes apresentavam epilepsia mioclônica astática, 16 tinham epilepsia sem identificação e 1 dos pacientes tinha panayiotopoulos. 21 pacientes receberam tratamento híbrido com corticosteróides, e eles apresentaram redução de 43% das crises convulsivas. 29% dos pacientes ficaram livres das crises epiléticas. 15,4% apresentaram efeitos adversos como infecções, em 1 dos pacientes foi relatado aumento de peso, e 1 dos pacientes relatou visualizar flashes de luz após o início do tratamento. 5 pacientes receberam tratamento metilprednisolona e prednisolona que reduziram as taxas de crises convulsivas em 30%.

Artigo 6. Cusmai, R., et al. *Rufinamide for the treatment of refractory epilepsy secondary to neuronal migration disorders, Epilepsy Research, v. 108, n. 3, p. 542-546, 2014.* Em um total de 69 pacientes com 15 anos de idade sendo que 19 pacientes tinham a SLG. Eles foram tratados com rufinamida a 10 mg por peso corporal em média foi tomando 2 doses por dia, houve redução de 62% das crises epiléticas em média variando de (50-99%). 3% dos pacientes ficaram livres totalmente das convulsões. Dos pacientes 26% permaneceram com as crises inalteradas pela medicação e 8,7%

dos pacientes eles pioraram tendo aumento das taxas de crises convulsivas. 42% dos pacientes tiveram efeitos adversos como irritabilidade (11), diminuição do apetite (10), mudança de humor (6), vômito (5), e sonolência (4) e perda de foco (2).

Artigo 7. Knupp, K.G., et al. *"Efficacy and Safety of Fenfluramine for the Treatment of Seizures Associated With Lennox-Gastaut Syndrome: A Randomized Clinical Trial."* *JAMA neurology, v. 79, 6, p. 554-564, 2022.* Em um estudo com 263 pacientes com em média 13 anos de idade 146 meninos e 117 meninas, foi testado os efeitos da fenfluramina, foram separados 3 grupos grupo tratado com a dose 0,7 (n=87) este que obteve redução das crises de 50% ou mais, também teve redução de crises tônico clônicas generalizadas em 45,7%, e obteve pontuação de redução de crises de valor igual 26,5, já o grupo 0,2 (89) obteve uma redução de crises igual a 50% ou superior, redução de crises tônico clônicas generalizadas em 58,2% e uma pontuação de redução de crises igual a 14,2, o grupo placebo (n=87) apresentou uma pontuação de 7,2 de redução de crises reduziu crises tônico clônicas em 3,7%, efeitos adversos sonolência (13%), fadiga (13%), perda de apetite (22%).

Artigo 8. Hahn, C.D., et al. *"A phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of sotilestat as adjunctive therapy in pediatric patients with Dravet syndrome or Lennox-Gastaut syndrome (ELEKTRA)." Epilepsia v.63, n.10, p.2671-2683, 2022.* Neste estudo utilizou-se o sotilestat (uma molécula inibidora da enzima colesterol 24-hidroxiase) em 141 pacientes, 88 deles tinha SLG. Os resultados mostraram que foi reduzida a taxa de convulsões em média de 30% (essa média foi ajustada com base no grupo placebo), as crises de quedas nos pacientes com SLG tiveram redução de ataques de queda em 17%, os efeitos adversos ocorreram em 24 pacientes, sendo 13 infecções e 11 episódios de febre.

Artigo 9. Caraballo, R.H., et al. *Sulthiame add-on therapy in children with Lennox-Gastaut syndrome: A study of 44 patients, Seizure, v. 62, p. 55-58, 2018.* O estudo teve uma participação de 44 pacientes. Eles foram tratados durante 20 meses com a sulfonamidasulthiame. Em 27 pacientes foi reduzida o número da taxa de crises convulsivas (>50%), 4 pacientes tiveram redução de crises entre 25-50%. 1 dos pacientes ficou livre das convulsões, em 12 pacientes não houve mudança na taxa de crises convulsivas. Efeitos adversos

hiperpneia e dispnéia e náusea, sonolência e dores de cabeça.

Artigo 10. *Chhun, S., et al. "A prospective open-labeled trial with levetiracetam in pediatric epilepsy syndromes: continuous spikes and waves during sleep is definitely a target."* *Seizure v. 20,4, p. 320-5, 2011.* Este estudo foi realizado com (102) pacientes de 6 meses até 15 anos de idade. Eles foram tratados por 3 anos usando levetiracetam nas doses de 30 mg/kg durante os 3 primeiros meses e 31 mg/kg após os 3 primeiros meses até o mês 6 por diante. 50% dos pacientes tinham de 6 meses até 12 anos de idade, houve resposta ao tratamento em média de 32-36%. Dos pacientes que responderam ao tratamento tiveram redução das crises convulsivas em 66%. Nos 3 primeiros meses seis pacientes ficaram livres das crises e sete pacientes com 6 meses de tratamento, ressaltando que os pacientes tinham antes do tratamento em média mais de 1 crise convulsiva por dia.

Artigo 11. *Tarquinio, D., et al. Safety of Diazepam Nasal Spray in Pediatric Patients With Developmental Epileptic Encephalopathies: Results From a Long-term Phase 3 Safety Study.* *J Child Neurol. v. 38, n. 6-7, p. 389-393, 2023.* Neste estudo com 175 pacientes, 163 dos pacientes usaram spray nasal com diazepam, 64 pacientes tinham entre 6 até 17 anos e 9 tinham SLG. Os pacientes foram tratados por um período de 1 ano, o grupo de pacientes com SLG teve redução as crises em 18,4%. 81,4% dos pacientes com SLG permaneceram no tratamento até o final. Efeitos adversos foram observados nos 9 pacientes. Estes efeitos foram principalmente desconforto nasal, hbergipertrofiatonsilar, irritação ocular, distúrbio da mucosa oral, disgeusia.

Em resumo, dentre os estudos houve tratamentos que apresentavam especificidade de uso ideal, ou características específicas de um estudo que foi superior a outro em algum aspecto, como a lamotrigina que conseguiu tratar um número grande de pacientes que apresentou redução em 50% das crises em cerca de 53% dos pacientes do estudo (Donaldson *et al*, 1997). Fármacos que não tratavam somente convulsões como também muito úteis para tipos específicos de convulsões em pacientes com SLG como o topiramato que além de reduzir as crises em 50% também houve redução dos ataques de queda entre 56-58%, além disso, conseguiu reduzir crises mioclônicas tônicas em até 68% (Glauser *et al*, 2000), houve estudos em que os pacientes permaneceram no tratamento até final, como no tratamento com

o uso de spray nasal com diazepam que teve 81,4% de permanência do tratamento (Tarquinio *et al*, 2023), um dos estudos apresentou uma terapêutica que teve reduções de crises em até 66% nos pacientes que responderam à medicação utilizando o levetiracetam (Chhun *et al*, 2005). Seria interessante explorar diferentes estudos com esses fármacos usando mais pacientes, usando diferentes doses e com combinações farmacológicas diferentes estudos com diferentes faixas etárias dentre os pacientes pediátricos, estudos que fossem durassem um longo tempo, estudos com os fármacos anticonvulsivantes como pré-tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de terem sido apresentados diversos tipos de fármacos anticonvulsivantes para o tratamento da SLG, existiu estudos com algumas limitações como um número amostral baixo de pacientes (em pelo menos 2 dos artigos), com um estudo feito um número maior de pacientes envolvidos poderia ser avaliado melhor os efeitos adversos, além da eficácia. Estudos com um período de tempo maior de tratamento também poderia ser interessante para avaliar efeitos a longo prazo. Houve outras limitações como a falta de estudo especificamente para o tratamento de outros sintomas da SLG dos pacientes. Uma divergência de resposta ao tratamento poderia ser analisada também, poderia se dar mais segurança ao tratamento caso houvesse mais elementos que fossem incluídos nesses estudos.

Desta forma, seriam interessante novos estudos sobre esta temática para melhorar o conhecimento e o tratamento da SLG, uma das sugestões poderia ser melhor explorada seria o estudo sobre os tipos de interações de fármacos híbridos combinados para o uso na SLG.

REFERÊNCIAS

- Asadi-Pooya, A.A. Síndrome de Lennox-Gastaut: uma revisão abrangente. *Ciências Neurológicas*, v. 39, n. 3 p. 403-14, 2018
- Arzimanoglou, A; French, J.; Blume.W.T.; Cross, J.H.; Ernst, J.P.; Feucht, M.; Genton, P.; Guerrini, R.; Kluger, G.; Pellock, J.M.; Perucca, E. & Wheless, J.W. Lennox-Gastaut syndrome: a consensus approach on diagnosis, assessment, management, and trial methodology. *Lancet Neurol.* 2009 Jan; 8(1):82-93. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70292-8. 2009
- Brigo, F.; Jones, K.; Eltze, C. & Matricardi, S. Anti-

- seizure medications for Lennox-Gastaut syndrome. *Cochrane Database Syst Rev.* v. 4; 2021.
- Berg, A.T.; Shinnar, S.; Levy, S.R. & Testa, F.M. Newly diagnosed epilepsy in children: presentation at diagnosis. *Epilepsia* v. 40, n. 4, p. 445-52, 1999
- Berg, A.T.; Levy, S.R. & Testa, F.M. Evolution and course of early life developmental encephalopathic epilepsies: focus on Lennox-Gastaut syndrome. *Epilepsia* v. 59, n. 11, p. 2096-105, 2018
- Callenbach, P.M.; Geerts, A.T.; Arts, W.F.; van Donselaar, C.A.; Peters, A.C.; Stroink, H. & Brouwer, O.F. Familial occurrence of epilepsy in children with newly diagnosed multiple seizures: Dutch Study of Epilepsy in Childhood. *Epilepsia*. 1998 Mar; 39 (3): 331-6. doi: 10.1111/j.1528-1157.1998.tb01382.x. 1998.
- Camos, O.P. Uso de clobazam en epilepsias de difícil control en niños. *Archivos de Neuro-Psiquiatria*, v.51,n. 1, p. 66-71, 1993.
- Chun, S.; Troude, P.; Villeneuve, N.; Soufflet, C.; Napuri, S.; Motte, J.; Pouplard, F.; Alberti, C.; Helfen, S.; Pons, G.; Dulac, O. & Chiron, C. A prospective open-labeled trial with levetiracetam in pediatric epilepsy syndromes: continuous spikes and waves during sleep is definitely a target. *Seizure*. 2011 May; 20(4): 320-5. doi: 10.1016/j.seizure.2010.12.017. 2011.
- Chul, K.H.; Joo, K.Y.; Wook, K.D. & Dong, K.H. Eficácia e segurança da dieta cetogênica para epilepsia infantil intratável: experiência multicêntrica coreana. *Epilepsia*. v. 46, n. 2, p. 272-9, 2005.
- Cross, J.H.; Auvin, S.; Falip, M.; Striano, P. & Arzimanoglou, A. Expert opinion on the management of Lennox-Gastaut syndrome: treatment algorithms and practical considerations. *Frontiers in Neurology* v. 8, n. 505, 2017.
- Cusmai, R.; Verrotti, A.; Moavero, R.; Curatolo, P.; Battaglia, D.; Matricardi, S.; Spalice, A.; Vigevano, F.; Pruna, D.; Parisi, P.; D'Aniello, A.; Di Gennaro, G. & Coppola, G. Rufinamide for the treatment of refractory epilepsy secondary to neuronal migration disorders. *Epilepsy Research*, v. 108, n. 3, p.542-546, 2014.
- Dewi, P.; Bakker, O.E. & Catsman-Berrevorts, R.F. Neuteboom. Effectiveness of a hybrid corticosteroid treatment regimen on refractory childhood seizures and a review of other corticosteroid treatments. *European Journal of Paediatric Neurology*, v. 19, n. 5, p. 553-560, 2015.
- Douglass, L.M. & Jay, S. "Opções cirúrgicas para pacientes com síndrome de Lennox-Gastaut." *Epilepsia* v. 55, p. 21-28, 2014.
- Donaldson, J.A., Glauser, T. A. & Olberding, L. S. "Lamotrigine adjunctive therapy in childhood epileptic encephalopathy (the Lennox Gastaut syndrome)." *Epilepsia*.v. 38,1 p.68-73. 1997.
- Eschbach, K.; Moss, A.; Joshi, C.; Angione, K.; Smith, G.; Dempsey, A.; Juarez-Colunga, E. & Demarest, S. T. Diagnosis switching and outcomes in a cohort of patients with potential epilepsy with myoclonic-atonic seizures. *Epilepsy Research*.v. 147, p. 95-101. 2018
- Heiskala, H. Estudo comunitário da síndrome de Lennox-Gastaut. *Epilepsia*. v.38, n.5, p.526-31, 1997
- Hahn, C.D.; Jiang, Y.; Villanueva, V.; Zolnowska, M.; Arkoilo, D.; Hsiao, S.; Asgharnejad, M. & Dlugos D. A phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of sotilestat as adjunctive therapy in pediatric patients with Dravet syndrome or Lennox-Gastaut syndrome (ELEKTIRA). *Epilepsia*. 2022 Oct; 63 (10): 2671-2683. doi: 10.1111/epi.17367. 2022.
- Glauser, T.A. Levisohn, P. M., Ritter, F., & Sachdeo, R.C. "Topiramate in Lennox-Gastaut syndrome: open-label treatment of patients completing a randomized controlled trial. Topiramate YL Study Group." *Epilepsia*. v. 41,n. S1 p. 86-90 2000
- Kaminska, A.; Ickowicz, A.; Plouin, P.; Bru, M.F.; Dellatolas, G. & Dulac, O. Delineation of cryptogenic Lennox-Gastaut syndrome and myoclonic atastic epilepsy using multiple correspondence analysis. *Epilepsy Research*.v. 36, n. 1, p. 15-29, 1999.
- Kim, H.L., Aldridge, J., & Rho, J.M. "Clinical experience with zonisamide monotherapy and adjunctive therapy in children with epilepsy at a tertiary care referral center." *Journal of child neurology*. v. 20,n. 3, p.212-9, 2005.
- Knupp, K.G.; Scheffer, I.E.; Ceulemans, B.; Sullivan, J.E.; Nickels, K.C.; Lagae, L.; Guerrini, R.; Zuberi, S.M.; Nabbout, R.; Riney, K.; Shore, S.; Agarwal, A.; Lock, M.; Farfel, G.M.; Galer, B.S.; Gammaitoni, A.R.; Davis, R. & Gil-Nagel, A. Efficacy and safety of fenfluramine for the treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut Syndrome: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Neurol*; 79 (6): 554-564. doi:10.1001/jamaneurol.2022.0829. 2022,
- Piña-Garza, J.E.; Montouris, G.D.; Vekeman, F.; Cheng, W.Y.; Tuttle, E.; Giguere-Duval, P.J. E., Montouris, G. D., Vekeman, F., Cheng, W. Y., Tuttle, E., Giguere-Duval, P., Duh, M. S., Shen, V., Saurer, T. B., & Isojarvi, J. Assessment of treatment patterns and healthcare costs associated with probable Lennox-Gastaut syndrome. *Epilepsy & Behavior* v. 73,p. 46-50, 2017
- Purcarina, G. & Ng, Y.T. Experiência no uso de clobazam no tratamento da síndrome de Lennox-Gastaut. *Avanços terapêuticos em distúrbios neurológicos*.v.7, n.3, p.169-76, 2014
- Caraballo, R.H.; Fleisler, S.; Valenzuela, G.R.; Fortini, S.; Chacón, S.; Ross, L. & Noli, D. Sulthiame add-on therapy in children with Lennox-Gastaut syndrome: A study of 44 patients. *Seizure*, v. 62, p.55-58, 2018

Rogawski, M.A.; Löscher, W. & Rho, J.M. Mechanisms of action of antiseizure drugs and the ketogenic diet. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. 6, n. 5, 2016

Tarquinio, D.; Wheless, J.W.; Segal, E.B.; Misra, S.N.; Rabinowicz, A.L. & Carrazana, E. Safety of Diazepam Nasal Spray in Pediatric Patients With Developmental

Epileptic Encephalopathies: Results From a Long-term Phase 3 Safety Study. J Child Neurol. v.38, n.6-7, p.389-393, 2023

Trevathan, E.; Murphy, C.C. & Yeargin-Allsopp, M. Prevalência e epidemiologia descritiva da síndrome de Lennox-Gastaut entre crianças de Atlanta. Epilepsia. v. 38, n.12, p. 1283-8, 1997
